

O‘LKA MUZEYI – MA’NAVIYAT VA MA’RIFAT O‘CHOG‘I

U.To‘ychiev

T.f.n., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504100>

Annotatsiya. T.f.n., dots. Ulash To‘ychiev. **O‘lka muzeyi – ma’naviyat va ma’rifat o‘chog‘i.** Ushbu maqolada muallif Oxangaron vodiysida, qadimgi Tetis dengizi qirg‘oqlarida saqlanib qolgan ohaktosh qatlamlaridagi yirik chig‘anoq siniqlaridan hamda Qorabog‘ soyining yuqori oqimlarida 250 million yil oldin so‘ngan vulqon qoldiqlaridan namunalar olib, alohida stendlar tayyorlash kerakligi haqida Angren muzeyiga tavsiyalar bergan. Bu maqolada u muzey xodimlariga, muzey ishining tarbiyaviy tomoniga ko‘proq e‘tibor berishlarini va doimo zamona bilan hamnafas bo‘lishlarini hamda ko‘rgazma stendlarni yanada ko‘rgazmaliroq qilish uchun eng yangi axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishlarini maslahat bergan.

Kalit so‘zlar: Angren, Ko‘xisim, Tetis dengizi, Ohangaron, Chotqol tog‘i, Qurama tog‘i, so‘ngan vulkan, o‘lkashunoslik muzeyi, ko‘rgazma stendi, ohaktosh qatlami, chig‘anoq, miotsen, paleozoy.

Аннотация. Канд.ист.н., доц. Улаш Туйчиев. **Краеведческий музей – очаг моральных ценностей и просвещения.** (на узб.яз.). В данной статье автор предлагает установить несколько новых экспозиционных стендов в зале отдела природы. Один стенд сделать из обломков крупных ракушек, которые имеются в известковых отложениях архаичного моря Тетис. Эти известковые отложения находятся на предгорьях гор Чаткала и Курама. А другой стенд, из пород образовавшихся в результате извержения вулкана на верховьях Карабагсая, который потух еще 250 млн. лет тому назад. Он далее предлагает работникам музея больше обратить внимание на воспитательные аспекты музейной работы и не отставать от жизни а также широко использовать информационную технологию на экспозициях музея.ф

Ключевые слова: Angren, Кухисим, море Тетис, Ахангаран, Чаткальские горы, гора Кураминские горы, потухший вулкан, краеведческий музей, экспозиционный стенд, залежи известняка, ракушечник, миоцен, палеозой.

Annotation. Cand. Sc. (Hist.), Assoc. Prof. Ulash Tuychiev. **The Museum of Local History – a Center of Moral and Educational Values.** (in Uzbek). In this article, the author proposes to install several new exhibition stands in the hall of the nature department. One stand should be made from fragments of large shells that are found in the limestone deposits of the archaic Tethys Sea, which are located on the foothills of the Chatkal and Kurama Mountains, and another from rocks formed as a result of the eruption of a volcano in the upper reaches of Karabagsay, which went extinct 250 million years ago. He further suggests that museum workers pay more attention to the educational aspects of museum work and keep up with modern accelerated life, as well as widely use information technology in museum exhibits.

Keywords: Angren, Kukhisim, Tethys Sea, Akhangaran, Chatkal Mountains, Kuramin Mountains, extinct volcano, museum of local history, exhibition stand, limestone deposits, shell rock, Miocene, Paleozoic.

Angren shahar o‘lkashunoslik muzeyiga 2019 yilda “Angren shahar tarixi muzeyi” deb nom berilgan. Lekin, aslida u oldingidek o‘lkashunoslik muzeyi sifatida faoliyat yuritmoqda.

Chunki uning ko'rgazma zallarida asosan o'lkaning tabiati va tarixiga oid bo'lgan muzey ashyolari namoyish qilinadi. Bu yerda san'at asarlari ko'rgazmasi ham bor.

Har bir muzeyda bo'lgani kabi, bu muzeyda ham, eskicha ish yuritish tartibidan to'liq voz kechilmagan, zamon talablari va texnik imkoniyatlar ham hali uncha yaxshi o'rganib chiqilmagan. Shularni hisobga olib, men, Muzey Ilmiy Kengashining raisi sifatida, mazkur maqolamda muzey ishlarida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ayrim masalalarga to'xtalib, ularni hal qilish bo'yicha o'z tavsiya va eslatmalarimni bermoqdaman.

O'lka muzeyining asosiy vazifasi, bu – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdir. Shu sababdan muzeyning barcha faoliyati, mahalliy yoshlarni boshqa yerlarda uchramaydigan, faqat o'zi yashayotgan yurtgagina xos bo'lgan hamda mashxurligi bilan ulardan faxrlanish xissini uyg'otaoladigan, noyob ashyoviy dalillarni asrash va ta'sirli qilib namoyish qilishdan iborat.

2020 yilda “Angren shahar tarixi muzeyi tashkil topganining 60 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan ilmiy – amaliy anjumani materiallari” nomli maqolalar to'plamiga bergan taqrizimda ham, men, bundan keyin asosiy e'tiborni nimalarga qaratish zarurligi haqida qisqacha axborot bergan edim. Shunda muzeyning “Ohangaron vodiysi tarixi, tabiati, o'simlik va hayvonot dunyosi” bo'limi uchun vodiyning tarixiy geologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha, ayrim takliflarni berganman. Quyida shu takliflarimni asoslashga harakat qilaman.

1-taklif. Angren shahri atrofidagi Chotqol va Qurama tog' etaklarida, qachonlardir qurib qolgan dengiz qirg'og'i bo'lganligini eslatib turuvchi ohaktosh qatlamlaridan ensiz zona hosil bo'lgan. Bu ohaktosh qatlamlari aslida bundan 5 mln. yil oldin, ya'ni miotsen davrigacha mavjud bo'lgan Tetis dengizining qirg'oq sayozliklariga tegishli bo'lib, uning ichida bir paytlar dengizning sayoz joylarida yashagan chig'anoqli jonivorlarning ohaktoshga aylangan chig'anoqlari, ayniqsa yirik ikki pallali chig'anoqlarning siniqlari uchrab turadi. Ohaktosh qatlamining tagidagi qumlar orasida ham faqat dengiz sohillaridagina uchraydigan munchoqqa o'xshash yum-yumaloq kvarts toshchalarni topish mumkin. Katta chig'anoqlar ba'zan Angren ko'mir konida qazish ishlari olib borilayotganda jinslar ichidan butun holda ham chiqib qoladi. Ularni faqat shu yerda ishlayotgan ishchilar topib berishlari mumkin.

Meining bergan birinchi tavsiyam shu-ki, muzeyimizda ushbu Tetis dengizining relik t qirg'oqlaridagi ohaktosh qatlamlarida uchraydigan chig'anq va toshchalardan kolleksiya to'plab, undan alohida ko'rgazma stendi tayyorlash kerak. Bu ko'rgazmani Tetis dengizi hamda undagi hayot tasvirlangan rasm, geologik karta va imkoni bo'lsa, video bilan to'ldirish mumkin.

Aslida O'zbekiston ulkan arxaik Tetis dengizining o'rnida, to'g'rirog'i, uning bir kichkina qismida joylashgan. Shuning uchun ham O'zbekistonning qaeriga bormang, hamma joyda bu dengiz qoldirgan izlarni ko'rasiz. O'zbekistonning qariyb barcha tog'lari shu dengiz qa'rida hosil bo'lgan qalin cho'kindi jinslar, yani ohaktosh va slanets (mahalliy shevada – qatlamatosh) qatlamlaridan iborat. Shunga qaraganda bu tog'lar dengiz tubining tektonik ko'tarilishidan hosil bo'lgan. Shu sababdan ham bu tog'larda g'orlar ko'p va tuz konlari bor. Lekin Oxangaron vodiysi atrofidagi Chotqol va Qurama tog'lari esa aksincha, azaldan Tetis dengizining qirg'oqlari yoki orollari bo'lgan. Yani bu tog'lardagi qoyatoshlar cho'kindi jinslardan hosil bo'lmagan. Qurama tog'idan yirik mamont tishining topilgani ham, bu tog'lar Tetis dengizi bor bo'lgan paytdayam quruqlik bo'lganligidan dalolat beradi.

2-taklif. Bu yerning tabiatiga xos eng noyob faktlardan yana biri – Qorabog' soyining yuqori oqimlarida (250 million yil oldin, ya'ni paleozoy erasining oxirlarida) so'ngan vulkan borligidir. Lekin muzeyga shu noyob vulkan haqida ma'lumot beruvchi birorta ko'rgazma stend qo'yilmagan.

Bu vulkan so'nib qolgandan keyin o'tgan uzoq davr ichida uning joyi kuchli eroziyaga uchrab, atrofi ham butunlay o'zgarib ketgan. Hatto bu yerda bir paytlar vulkan bo'lganligini faqat u qoldirgan qoldiq jinslarga qarab bilish mumkin xolos. Aslida vulkan qoldiqlari hamma yerda ham uchrayvermaydi. Shuning uchun birona geolog yordamida bu joydagi vulkanik jinslardan namunalar olib, ulardan muzeyimiz uchun ko'rgazma stendi tayyorlab qo'yish kerak bo'ladi. Bu yerda vulkan paydo bo'lishi jarayoni va uning otilishini tasvirlovchi videofilm ko'rsatishni ham rejalashtirsa bo'ladi.

3-taklif. Muzeydagi mulyaj qilingan tog' hayvonlari va qushlar hamda o'simliklar joylashtirilgan dioramaga qo'shimcha ravishda, shu hududda joylashgan Chotqol tog'-o'rmon, biosfera davlat qo'riqxonasi haqida ham batafsilroq ko'rgazmali ma'lumot beradigan videofilm ko'rsatish imkonini qilish kerak.

4-taklif. Muzey - ma'naviyat o'chog'i. Unda namoyish qilinayotgan asori atiqalarni ko'rish uchun turistlarga qaraganda asosan shu yerlik boqcha tarbiyalanuvchilari, maktab o'quvchilari va talabalar kelishadi. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, muzeyda bu yerga tashrif buyuruvchi yoshlarga, o'z yurtidan mag'rurlanishga sababchi bo'ladigan ashyoviy dalillarni ko'rsatishi kerak bo'ladi.

Aslida yoshlarda o'z vataniga bo'lgan muhabbat xissini uyg'otish uchun o'lka muzeylarida bir qancha imkoniyatlar mavjud. Angren tarixi muzeyi ham bundan mustasno emas. Birinchidan, muzeylarda, boshqa hududlarda uchramaydigan noyob moddiy ashyolar, nayob o'simliklar va noyob yovvoyi hayvonlarning mulyajlari saqlanadi. Ikkinchidan, muzey joylashgan hududda diqqatga sazovor bo'lgan va yoshlar ularni ko'rib, faxrlanib, maqtab yurishlari mumkin bo'lgan ob'ektlar ham bo'ladi. Uchinchidan, muzey joylashgan hududda yashaydiganlar orasida xalqqa xizmat ko'rsatgan, taniqli insonlar haqida ham muzeyda ko'rgazma stendlar tashkil qilingan. Bunday mashxur qaxramonlar bilan ham yoshlar faxrlanishlari mumkin.

To'rtinchidan, xususan Angren shahar tarixi muzeyga tashrif buyuruvchilarga: "Angren afsonalar shahri", - deb bimalol aytish mumkin. Chunki tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, haqiqatdan ham afsonaviy Ko'xisim shaxri shu hududda bo'lgan. Ko'xisimni "Alibobo va qirq qaroqchi" filmidagi bosh qaxramon, Alibobo: "Sim-sim, och eshigingni!", - deb, tog'dagi xazinani ochganda uni tilga oladi.

Bundan tashqari Alisher Navoiyning Farxod va shirin dostonidagi voqealar aynan bizning hududda bo'lgan, deyishimizga ham asosimiz bor. Buni isbotlash uchta fakt keltiramiz. Birinchidan, dostonning bosh qaxramoni Farxod shu hududda tog' qazish ishlarini bajargan deyaolamiz. Chunki qadimdan bu yerda tog'-kon ishlari olib borilganligi haqida tarixiy ma'lumotlar bor. Ikkinchidan, Farxod xitoylik bo'lganligi ham bu fikrni isbotlaydi. Chunki ba'zi taxminlarga ko'ra chindan ham qadimgi davrlarda xitoyliklar bu yerda oltin, kumush kabi madanlarni qazish ishlarida yollanma ishchi sifatida qatnashganlar. Uchinchidan, Angrenga yaqin joyda Chin (Xitoy) nomli qishloq bor. Bu ham gapimizning rostligini yana bir bor isbotlaydi.

To'g'ri, bu gaplar haqiqatdan ancha uzoq albatta. Ammo bolalar, o'zi yashaydigan shahar hududi chindan ham ertaklarda borligini bilsalar, tabiiy-ki ularda hayratlanish va g'ururlanish xissi paydo bo'ladi.

5-taklif. Muzey - marifat maskani. Shuning uchun bu yerda bo'lg'usi botaniklar, zoologlar, geograf, geologlar, arxeologlar va yosh etnograflarga ko'rgazmali darslar o'tish uchun imkoniyat yaratsa bo'ladi. Umuman Bu yerda tarix, Vatan tarixi va o'lkashunoslik darslarini asl ko'rgazmalar asosida o'tish mumkin.

Bu xususda yana shuni aytaman-ki, yuqoridagi vazifalarni bajarish bilan birga, muzeyning o'zi ham mustaqil ravishda, mutaxassislar va talabalar ishtirokida, dala qidiruv hamda arxeologik qazish ishlarini olib borishi mumkin. Chunki muzeylar bemalol ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish huquqiga egadirlar. Lekin, nimagadir shu kungacha o'zlari arxeologik qazish ishlarini olib borgan bironta tarix muzeyini ko'rmadim.

Muzey ashyolari ilmiy tadqiqotlar uchun birlamchi manba hisoblanadi. To'g'ri, bu manbalar asosida bir qancha ilmiy ishlar qilingan. Shunda ham muzey ilmiy-tadqiqotlar markazi bo'lib qolaverishi kerak.

Angren muzeyi internet xizmatidan foydalanishidan xabarim bor. Bu yaxshi albatta. Hozirgi zamonda internet orqali Oxangaron vodiysi tabiati, tarixi va undagi korxonalar ishi bo'yicha zarur ma'lumotlarni ko'rish va kerak bo'lgan kitoblarning elektron variantlarini, video va foto materiallarni olish hamda tegishli joylar bilan aloqa o'rnatish imkoni bo'ladi.

Ammo muzeydagi har-bir ko'rgazma-stend oldida uni jonlantirib turuvchi videofilmlar namoyish qilish imkonini beradigan teleekranlar qo'yilsa nur ustiga nur bo'lar edi.

Agar shaharda ikkita ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lsa, shundan bittasi muzey hisoblanadi. Bu muzeyda doimo tantanali bayram tadbirlari taniqli insonlar bilan uchrashuvlar o'tkazib turiladi.

Muzey, bu – shaharning yuzi va obro'yi. Vaholanki shunday ekan uning rivojlanishi uchun Shahar hokimiyati ham qiziqishi lozim.

Umuman olganda shahardagi korxonalar ham Muzeyga yordam qilishlari kerak. Chunki shaharda faoliyat yuritayotgan korxonalar muzey yordamida o'zlaridagi ish jarayoni bilan aholini tanishtirishi va ishlab chiqarilayotgan maxsulotlarini reklama qilishda muzey imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bundan korxonalar ham muzey ham iqtisodiy tomondan foyda ko'radi.

Barcha muzeylardagidek Angren tarix muzeyida ham ashyolar fondi bor. Bu fond kutubxona va arxiv fondlaridan tubdan farq qiladi. Bu fondagi ashyolar nafaqat moddiy-madaniy buyumlar, balki tekst ko'rinishidagi hujjatlar, rasmlar, filmlar va audio yozuvlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun muzey fondlarini tartibga solish, klassifikatsiya qilish va saqlash o'ziga xos xususiyatga ega.

Muzey, nafaqat asl moddiy ashyolar yoki haqiqiy hujjatlardangina emas, balki ularning nusxalari, yordamchi va vaqtincha saqlanadigan materiallardan ham foydalanishiga to'g'ri keladi.

Muzey fondidagi ashyolarni saqlash ham alohida muammo hisoblanadi. Ashyolarni yong'indan; sinish, tiralish va chatnashdan; nam tortib qolishidan, changdan, ximiyaviy moddalar ta'siridan, quyosh nuridan, eng muhimi, biron o'g'irlab ketishidan yoki nusxasi bilan almashtirib qo'yishlaridan asrash kerak bo'ladi. Bundan tashqari tarixiy muzey ashyolarini infeksiyalardan va salbiy ruxiy quvvatlardan ham tozalab turishga zarurat tug'iladi. Muzey binosi ham shu talablarga javob beradigan bo'lishi kerak.

Muzey, bog'cha va maktab bolalarida hamda universitetda o'qiyotgan talabalarda o'z yurtidan faxrlanish tuyg'usini uyg'otishi yuqorida qayd qilingan edi. Bolalalarning o'zlari ham o'zi yashayotgan yurtning jozibali ko'rinishlarini rasmga yoki videoga olib, muzeyga tortiq qilishlari bilan bu ezgu ishga xissa qo'shishlari mumkin. Bundan tashqari bolalar o'zi yashayotgan uyida yoki boshqa yerda noyob muzeybop buyumlar, hujjatlar va kitoblar borligini bilsa, ularni o'z ota-onasi ruxsati bilan albatta, muzeyga sotish taklifini berish bilan muzeyga yordam berishlari mumkin. Ayrim maktablarda o'lkashunoslik to'garaklari tashkil qilingan bo'ladi. Bu to'garak a'zolari ham muzey bilan yaqin aloqada bo'lishlari kerak.

Agar xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, bu maqolada berilgan takliflarning ko‘pi umumiy fikrlardan iborat. Shuning uchun bu maqolani o‘qiganlar, Angren tarixi muzeyida hech qanday ish qilinmas ekan, degan hayolga bormasliklarini istar edim. Chunki bu yerdagi xodimlar tinim bilmasdan ishlashadi va o‘z vazifalarini doim vijdonan bajaradilar. Bu maqolani yozishimdan asl maqsad – muzey doim zamona bilan hamnafas bo‘lishi va shunga qarab o‘z ish uslublarini takomillashtirib turishlari uchun amaliy taklif va tavsiyalar berishdan iboratdir.